

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda

Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitora Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinov To'liqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

O'QUVCHILARNING INNOVATSION FIKRLASH KO'NIKMALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich

Chortoq tumanidagi 7-sonli umumta'lim maktabi,
chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik rahbari

Annotatsiya: Ushbu maqola o'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish va takomillashtirishning nazariy asoslarini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada innovatsion fikrlash tushunchasi, uning asosiy xususiyatlari, pedagogik jarayondagi o'rni va o'quvchilarda uni rivojlantirish usullari tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy ta'lim tizimida innovatsion fikrlashni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar, metodik yondashuvlar va o'quvchilarning ijodiy salohiyatini oshirish yo'nalishlari ko'rib chiqiladi. Maqola nazariy jihatdan asoslangan bo'lib, pedagogika va psixologiya ilmiy manbalariga tayangan hamda amaliy ta'lim jarayonida qo'llanilishi mumkin bo'lgan tavsiyalarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: fan, ta'lim, o'quvchi, texnika, texnologiya, innovatsion fikrlash, ijodiy fikrlash, kreativlik, pedagogik jarayon, interfaol metod.

Abstract: This article is devoted to the study of the theoretical foundations for the formation and improvement of students' innovative thinking skills. The article analyzes the concept of innovative thinking, its main characteristics, its role in the pedagogical process, and the methods for developing it in students. It also examines the factors influencing the development of innovative thinking in the modern education system, methodological approaches, and ways to enhance students' creative potential. The article is theoretically grounded, based on scientific sources in pedagogy and psychology, and provides recommendations applicable in practical educational processes.

Key words: science, education, student, technique, technology, innovative thinking, creative thinking, creativity, pedagogical process, interactive method.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению теоретических основ формирования и совершенствования навыков инновационного мышления у учащихся. В статье анализируются понятие инновационного мышления, его основные характеристики, роль в педагогическом процессе и методы его развития у школьников. Кроме того, рассматриваются факторы, влияющие на развитие инновационного мышления в современной системе образования, методические подходы и направления повышения творческого потенциала учащихся. Статья носит теоретический характер, опирается на научные источники в области педагогики и психологии, а также предлагает рекомендации, применимые в практическом образовательном процессе.

Ключевые слова: наука, образование, ученик, техника, технология, инновационное мышление, творческое мышление, креативность, педагогический процесс, интерактивный метод.

KIRISH

Respublikamizda xalqaro talablarga muvofiq oliy ta'lim muassasalari talabalarining innovatsion faolligini oshirish, ilg'or xorijiy tajribalar asosida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytirish, axborot-kommunikatsiya va raqamli texnologiyalarni samarali qo'llashning pedagogik mexanizmlarini ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev mamlakatimiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, ta'limning yangi, zamonaviy usullarini, jumladan, pedagogik va axborot-kommunikatsion texnologiyalarni joriy etish sohasidagi ishlarni rivojlantirishni ta'kidlab: "Hamimiz yaxshi bilamiz, bugungi davr yuqori texnologiyalar, innovatsiyalar zamonidir..." – deya ta'kidlaydilar ^[1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 1-noyabrdagi "Ilmiy-tadqiqot muassasalarining infratuzilmasini yanada mustahkamlash va innovatsion faoliyatini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3365-son¹ qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 29-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Inno-

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 1-noyabrdagi "Ilmiy-tadqiqot muassasalarining infratuzilmasini yanada mustahkamlash va innovatsion faoliyatini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3365-son qarori: <https://lex.uz/docs/-3398528>

vatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to'g'risida"gi PF-5264-son² Farmoni innovatsiyalarni rivojlantirishga va o'quvchi yoshlarimizni innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga asos bo'ladi ^[2].

Jahon ta'lim taraqqiyotida mamlakatning ravnaqi, ijtimoiy-iqtisodiy, milliy va madaniy yuksalishi, hamda uning istiqboli va kelajagini belgilashda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning ahamiyati beqiyosdir. Bugun oliy ta'lim sifatini oshirishda BMTning "XXI asrda oliy ta'lim" butunjahon deklaratsiyasi, YuNESKOning ta'lim dasturlari, Yevropada yaxlit oliy ta'lim tizimini yaratish maqsadida qabul qilingan Boloniya deklaratsiyasi muhim o'rin egallaydi.

Ta'lim, fan va madaniyat muammolari bo'yicha BMT (YuNESKO)ning 1998-yildagi "YuNESKO: 2020-yil ufqlari" nomli istiqbolli ma'ruzasida oliy ta'lim tizimi qiyofasiga, o'qituvchilar tayyorlash madaniyati va siyosatiga, ayniqsa, talabalarining yangicha fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish asosida innovatsion faoliyatga tayyorlashning yangi strategiyasiga alohida e'tibor qaratilgan. Bu bevosita kadrlar tayyorlash sifati va raqobatbardoshligini oshirishga zamin yaratadi ^[3].

Hozirgi kunda butun dunyoda umumta'lim maktab o'quvchilarini innovatsion faoliyatga tayyorlash, ularning innovatsion fikrlash ko'nikmasini, individual ijodiy faoliyatini birmuncha to'laroq namoyish qilish, intellektual salohiyatini oshirish, o'qish jarayonida egallagan bilim, ko'nikma va malakalar zahirasini innovatsion masalalar yechimiga qaratish muammolari alohida o'rin egallamoqda. Bu vazifalarni muvaffaqiyatli hal etish umumta'lim maktab tizimini takomillashtirish, maqsad va vazifalarini aniqlashtirishni, o'quvchilarda innovatsion fikrlash ko'nikmasini takomillashtirish mazmunini oliy ta'lim muassasalari innovatsion tizimining yangi talablariga muvofiq ravishda integratsion yondashuvni talab etmoqda ^[4].

Respublikamizda xalqaro talablarga muvofiq o'quvchi yoshlarning innovatsion faolligini oshirish, ilg'or xorijiy tajribalar asosida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytirish, axborot-kommunikatsiya va raqamli texnologiyalarni samarali qo'llashning pedagogik mexanizmlarini ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Natijada ilg'or tajribalar asosida o'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalari rivojlanadi, ta'lim tizimi jahon andozalari asosida yanada takomillashadi, kadrlar sifati raqobatbardoshlik muhitiga tezkor moslashadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Respublikamizda o'quvchi yoshlarimizning innovatsion fikrlash ko'nikmasini takomillashtirish, ularni innovatsion-pedagogik faoliyatga tayyorlash mexanizmlarini takomillashtirish masalalari A. Abduqodirov, N. Azizxodjaeva, B. Adizov, N. Sayidahmedov, J. Yo'ldoshev, F. Yuzlikaev, R. Djuraev, Sh. Mardonov, O'. Tolipov, D. Yunusova, S. Bozorova, M. Jumaniyozova, Sh. Shodmonova, R. Safarova, A. Choriev, M. Quronov, O. Musurmonova, B. Farberman, S. G'ulomov, U. Nishonalievlarning ilmiy tadqiqotlarida o'z aksini topgan. Hozirgi vaqtda innovatsion jarayonlarning tarixiy-pedagogik, nazariy-metodologik jihatlari Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlari olimlari, jumladan, V. A. Slastyonin, L. P. Podlasiy, V. I. Zagvyazinskiy, A. Ya. Nayn, V. S. Lazarev, I. R. Aljanova, Ye. P. Morozov, P. I. Pidkasiy, M. Potashnik, G. Musabekova kabilarning tadqiqot ishlarida yoritib o'tilgan ^[5].

Pedagogik innovatikaning ta'lim tizimida yangiliklar joriy qilish nazariyasi va amaliyoti sifatida yuzaga kelishi va rivojlanishi masalalari rossiyalik professor N. R. Yusufbekova tomonidan yuqori ilmiy-metodik darajada tadqiq qilingan. Uning benazir xizmati shundaki, u birinchi bo'lib pedagogik innovatikani mustaqil fan sifatida o'z predmetiga ega ekanligini ilmiy asosladi ^[6].

Xorijiy tadqiqotlar tajribasida ta'limda innovatsiyalar, innovatsion fikrlash, innovatsion tafakkur, innovatsion faoliyat, o'qitish texnologiyalarini loyihalash muammolari Brene Brovn, Drisker P. F., N. A. Morena, K. L. Kumar, Rao Srinivas, Mishra va P. Xenriksen, M. V. Klarin, Ye. R. Torranse kabi olimlarning ilmiy ishlarida o'z ifodasini topgan ^[7].

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning metodologiyasi o'quvchilarda innovatsion fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish jarayonini o'rganishga qaratildi. Ma'lumotlar asosan pedagogik va psixologik adabiyotlarni tahlil qilish, mavjud ilmiy qarashlarni solishtirish hamda ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish orqali olindi. Shuningdek, umumta'lim maktablarida kuzatuv, suhbat va o'quv jarayonini tahlil qilish usullari qo'llanildi. Olingan ma'lumotlar mazmunini va mantiqiy jihatdan qayta ishlanib, ularning nazariy asoslari bilan taqqoslandi. Tahlil jarayonida innovatsion fikrlashni rivojlantirishda ta'lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasi, interfaol metodlar, shuningdek, pedagogik texnologiyalardan foydalanish samaradorligiga alohida e'tibor qaratildi. Olingan natijalar umumlashtirilib, ilmiy xulosalar chiqarildi va ularni ta'lim jarayonida amaliy qo'llash imkoniyatlari asoslab berildi.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 29-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to'g'risida"gi PF-5264-son Farmoni: <https://lex.uz/docs/-3431985>

TAHLIL VA NATIJALAR

Innovatsion yondashuv nafaqat yangi ijodiy mahsulotni yaratishni, balki uni amaliyotga joriy etishda samarali fikrlash va jarayonni rivojlantirishni ham o'z ichiga oladi. O'z oldiga ma'lum bir maqsad qo'ygan va unga erishish yo'llarini izlaydigan har bir talaba o'z dunyoqarashi, fikrlashi, tafakkuri, tasavvuri va tushunchalariga tayanadi. Shuningdek, shaxsiy yoki ijtimoiy manfaatlarni ifodalovchi ehtiyojlar ham bu jarayonda muhim o'rin tutadi. Talabaning maqsadi, xohishi va istagi bilan birga, uning manfaatlari va ehtiyoji ham shakllanib, innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishda hal qiluvchi omillar sifatida namoyon bo'ladi. Bu jarayonning ilmiy asoslari shundan iboratki, har bir talaba innovatsion tafakkurga ega bo'lishi uchun shaxsiy motivatsiya, ijtimoiy ehtiyoj va ma'naviy qadriyatlar uyg'unligi zarur ^[8].

O'quvchi yoshlarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish va takomillashtirish jarayonida ta'limning ilm-fan va ishlab chiqarish bilan integratsiyasi asosiy omillardan biri sifatida qaraladi. Zero, umumta'lim maktablarida amalga oshiriladigan ta'lim jarayonini faqat nazariy bilimlar bilan cheklash emas, balki uni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish zarur. Shu nuqtai nazardan, o'quvchilarning innovatsion salohiyatini oshirish uchun fanlararo integratsiyani kuchaytirish, loyihaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, hamda ilg'or pedagogik yondashuvlarni joriy etish zaruriyati paydo bo'ladi. Bunday jarayon nafaqat bilimni mustahkamlash, balki o'quvchilarning mustaqil qaror qabul qilish, muammolarga kreativ yechim topish va o'z g'oyalarni amaliyotda sinovdan o'tkazish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Bevosita umumta'lim maktablarida innovatsion ta'lim texnologiyalaridan kompleks foydalanishga yo'naltirilgan ta'lim jarayoni kelajakda samarali natijalar beradi. Bu o'quvchilarning innovatsion tafakkurini mustahkamlash, ijodiy faoliyatini rag'batlantirish va intellektual salohiyatini oshirish imkonini yaratadi. Natijada, ilg'or tajribalar asosida shakllangan bilim va ko'nikmalar jahon ta'lim standartlariga mos ravishda takomillashib boradi. Bu esa o'z navbatida kadrlarning raqobatbardoshligini ta'minlaydi, o'quvchi-yoshlarning amaliy faoliyatga tayyorgarligini kuchaytiradi hamda ta'lim tizimining barqaror rivojlanishini kafolatlaydi. Shunday qilib, innovatsion fikrlashni rivojlantirish nafaqat ta'lim sifati, balki jamiyat taraqqiyoti uchun ham muhim omil sifatida e'tirof etilishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarda innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish zamonaviy ta'lim jarayonining eng muhim vazifalaridan biridir. Innovatsion yondashuv nafaqat yangi g'oya va mahsulotlarni yaratishni, balki ularni amaliyotda qo'llash va natijadorlikka erishishni ham taqozo etadi. O'quvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlashda ta'lim, fan va ishlab chiqarishning uzviy integratsiyasi, shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish alohida ahamiyatga ega. Bu jarayon o'quvchilarning ijodiy salohiyatini kuchaytiradi, ularning mustaqil qaror qabul qilish, yangicha fikrlash va muammolarga kreativ yechim topish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Taklif tariqasida, umumta'lim maktablarida interfaol metodlar, loyihaviy ta'lim va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish tavsiya etiladi. Shuningdek, xorijiy tajribalarni o'rganish va ularni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish, fanlararo integratsiyani kuchaytirish, o'quvchilarni innovatsion loyihalarda faol ishtirok etishga rag'batlantirish maqsadga muvofiqdir. Bundan tashqari, o'qituvchilar malakasini muntazam oshirish va ta'lim jarayonini xalqaro standartlar asosida tashkil etish, o'quvchilarni kelajakdagi raqobatbardosh kadrlar sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois, innovatsion fikrlashni rivojlantirish nafaqat ta'lim sifati, balki jamiyat taraqqiyoti uchun ham muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh. M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2017-y., 168-b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 1-noyabrdagi "Ilmiy tadqiqot muassasalarining infratuzilmasini yanada mustahkamlash va innovatsion faoliyatni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-3365-son qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 29-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to'g'risida" PF-5264-son farmoni.
4. Bozorova S. J. Oliy texnik ta'limda kasbiy yo'naltirilgan o'qitish texnologiyalarining tizimli asoslanishi. Ped. fan. dok. diss. – Toshkent, 2009-y. – 255 b.
5. Yakovets Yu. V. Innovatsii: teoriya, mexanizm, gosudarstvennoye regulirovaniye: Uchebnoye posobiye. / Pod red. – Moskva: RAGS, 2000-y.
6. Mamadov N. S. Umumiy ta'lim maktablarini innovatsion boshqarish. Pedagogika fanlari nomzodi diss. – Toshkent, 2009-y. – 17-b.
7. Yo'ldoshev J. G'., Usmonov S. A. Pedagogik texnologiya asoslari: Qo'llanma. – Toshkent: O'qituvchi, 2004-y. – 104 b.
8. G'affarov E. Innovatsiya, ijtimoiy innovatsiya va innovatsion faoliyat: ilmiy-nazariy yondashuvlar. NamDU ilmiy axborot-nomasi, 2019-yil, 10-son, 153–157-betlar.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.